

دراسة تحليلية للصور الجدارية القبطية بمزار الخروج بجبانة البجوات

(بالواحات الخارجة بالوادي الجديد بمصر)

عبير فؤاد الهجرسي¹، حمدان ربيع عطية²، فاطمة حلمي³، شريف النجدي⁴

الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة مكونات للصور الجدارية القبطية بمزار الخروج بجبانة البجوات وذلك للمرة الأولى، حيث تم دراسة التركيب المعدني لحامل التصوير وطبقات الشيد والمواد الملونة المستخدمة باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية (SEM- EDX)، وطريقة حيود الأشعة السينية (XRD) بالإضافة إلى استخدام التحليل بمطياف الأشعة تحت الحمراء (FTIR) والتفاضل الحراري (DTA). وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن حامل التصوير الجداري يتكون من معدن الكاولينيت $(Al_2Si_2O_5(OH)_4)$ بصورة أساسية بالإضافة إلى معدني الكوارتز Quartz (SiO_2) والجبس $(CaSO_4 \cdot 2H_2O)$ ، أما طبقات الشيد دقيقة السمك فهي تتكون أساساً من معدن الكوارتز بالإضافة إلى معدن الجبس و نسبة قليلة من معدن الكالسيت $(CaCO_3)$. وأظهرت نتائج التحليل أن المادة الملونة البيضاء تتكون أساساً من خليط من الجبس ومسحوق الحجر الجيري الدولوميتي $(CaMg(CO_3)_2)$ ، و المادة الملونة البرتقالية كانت من الجيوثيت Goethite $(FeOOH)$ ، و المادة الملونة البنية من الهيماتيت Hematite (Fe_2O_3) والجرافيت Graphite (C) ، و المادة الملونة السوداء عبارة عن معدن الجرافيت، أما المادة الملونة الخضراء فقد أظهرت النتائج استخدام الأخضر الارضي Celadonite . كما أظهرت النتائج عدم وجود أي وسيط لوني حامل لهذه المواد الملونة مما يؤكد أن هذه الصور الجدارية نفذت بإسلوب الفرسك.

1. المقدمة:

مقابر البجوات هي مجموعة من المقابر الأثرية تقع في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في مصر، وهي جبانة مسيحية يرجع تاريخها من القرن الثاني الميلادي الى القرن السابع الميلادي، تقع خلف معبد هيبس من الناحية الشمالية، وكلمة "بجوات" هي نطق أهل الوادي لكلمة "قبوات" جمع "قبو" وذلك إشارة لأن كل مقابر الجبانة تعلوها قباب، وهي مبنية من الطوب اللبن، وتتمثل أهميتها البالغة في أنها ترجع

¹ كلية الآثار - جامعة الفيوم
² كلية الآثار - جامعة الفيوم
³ كلية الآثار - جامعة القاهرة
⁴ كلية العلوم - جامعة القاهرة

لأوائل العصر المسيحي حيث فر أقباط مصر بدينهم خوفاً من الاضطهاد الروماني للمسيحية، واستقروا في الصحراء بعيداً عن أيدي الأباطرة الرومان.¹ تشبه هذه الجبانه بشوارعها وهاكلها القائمة مدينة مهجورة، وتحتوي على 263 هيكلاً أكثرها مزخرف من الخارج وقبابها مزينة بمناظر مختلفة من التوراة بالإضافة إلى المناظر المسيحية، وهذه المناظر تتميز بألوانها الزاهية المرسومة بطريقة الفريسك وهي طريقة سريعة التآكل والاندثار. ومن هنا جاءت أهمية الجبانه التي استطاعت بمساعدة الجو الجاف للمنطقة الاستمرار والدوام طيلة هذه القرون، ويوجد في العشرات من هياكلها آلاف الكتابات باللغات الإغريقية واللاتينية والقبطية والعربية. ومن أهم العناصر الأثرية للجبوات : مزار السلام ومزار الخروج والكنيسة.² يقع مزار الخروج صغير الحجم خلف المجموعة المهمة من المزارات التي تحتل الربوة الوسطى من الجبانه ، ويفتح هذا المزار ناحية الجنوب وينتمي في إنشائه طبقاً لما ذكره أحمد فخري،³ إلى النمط الرابع بالعمارة وهو عبارة عن مربع تعلوه قبه ويتميز هذا النمط بأنه من أجود المزارات حفظاً. ويمكن إعتبار هذا المزار أحد أقدم المزارات في الجبانه كلها حيث يمكن تأريخه إلى النصف الأول من القرن الرابع الميلادي. وقد شيدت الصور الجدارية لهذه الجبانه على حامل من الطوب اللبن صغير الحجم، فقد تم تقسيم الطوب اللبن إلى مجموعتين طبقاً لحجم قالب الطوب المستعمل في البناء إلى قالب الطوب الكبير الذي يستخدم في أعمال البناء الضخمة وقالب الطوب الصغير الذي يستخدم في المنازل الخاصة والمقابر الصغيرة.

وقد استطاع بعض الباحثين⁴ إلي التوصل إلى مكونات عينات من الطوب اللبن استخدمت كحامل لتصوير جداري من منطقة آثار الجيزة ترجع تاريخها الأسرة الخامسة (2465-2323 ق.م) والسادسة (2232-2150 ق.م) وذكر أنها تتكون من الجبس (كبريتات الكالسيوم المائية) وكربونات الكالسيوم بالإضافة إلى عناصر أخرى مثل Al, Si, Mg, Ca بالإضافة إلى معدن المونتيموريليت ومعدن الأليت الممثلان لمعادن الطفلة، حيث توصلت فاطمة حلمي⁵ لنفس النتائج حيث أجرت الدراسة على عينات من الطوب اللبن من نفس المنطقة ولكن يرجع تاريخها إلى عصر الأسرة الأولى (3200-2980 ق.م) وعينات أخرى من منطقة المطرية. والجدير بالذكر أن الصور الجدارية القبطية لم تحظ بإهتمام الباحثين بنفس القدر التي حظيت به الصور الجدارية الفرعونية، ولكن هناك بعض الابحاث المتميزة التي تناولت دراسة الصور الجدارية القبطية فعلى سبيل المثال فقد تناولت فاطمة حلمي⁶ دراسة لمكونات الصور الجدارية القبطية في كنيسة ماري جرجس بمنطقة مصر القديمة، كما تناول أشرف ناجح⁷ في دراسته الصور الجدارية القبطية من حيث مواضيعها الفنية ونماذجها وتركيبها التشريحي، كما قام بها آخرون⁸ على الصور الجدارية القبطية المستخرجة من حفائر كوم أوшим بالفيوم من حيث تركيبها التشريحي وموادها الملونة والأوساط اللونية المستخدمة لتنفيذها.

2. المواد والطرق:

إعتمدت هذه الدراسة على عدة نقاط كالتالي:

- الزيارات الميدانية لموقع مزار الخروج بجبانة البجوات بالوحدات الخارجة وذلك لدراسة التركيب التشريحي للصور الجدارية بها.
- دراسة التركيب التشريحي لطبقات الصور الجدارية (حامل - طبقات شيد- مواد ملونة) (تبلغ حجم طبقات الشيد في الجبانة 2.3سم وهي ارضية تحضير ضعيفة جدا وهشة. وقد تم فحصها باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح Scanning Electron Microscope (SEM) EDX Unit with Accelerating 200v-30 K.V., Magnification 14xup to 1.000.000x، للتعرف على أهم المعادن المكونة لها والوقوف على مظاهر التلف التي لحقت بها، بالإضافة إلى التعرف على الشوائب المصاحبة لهذه المعادن.
- تحليل عينات من طبقات الصور الجدارية (حامل - طبقات شيد- مواد ملونة) حيث تم اخذ ثلاث اجزاء من اماكن غير ملحوظة من الصور الجدارية ولكن في مجمل وزن العينات فانها لم تتجاوز نصف جرام باستخدام طريقة حيود الأشعة السينية XRD ماركة فيليبس Philips وتحت ظروف تشغيل Diffraction Equipment Model: PW/1710, Tube Anode: Cu- Radiation, Generator Tension: 40 K.v. 20m A ووحدة تشتت طاقة الأشعة السينية EDX المزود بها الميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM للتعرف على المعادن والعناصر المكونة لها. بالإضافة إلى استخدام التحليل بواسطة التفاضل الحراري DTA- 50H Model Shimadzu لتحديد نوع الطفلة المكونة للطوب اللبن المستخدم كحامل بناء للصور الجدارية.
- دراسة الوسيط اللوني المصاحب للمواد الملونة باستخدام طيف الأشعة تحت الحمراء FTIR Model Shimadzu FTIR- 3558000 لتحديد نوع الوسيط المستخدم إن وجد، ولتحديد تكتيك تنفيذ هذه الصور الجدارية.

3. النتائج:

(1.3) الوصف الآثري والفحص البصري

يعد مزار الخروج من المزارات المشيدة من الطوب اللبن المحلي، يقع مدخله جهة الجنوب، وهو عبارة عن غرفة مربعة الشكل (لوحة 1) والجدران الأربعة للمزار في شكل عقود، وملئت المثلثات الكروية بأشكال الصلبان من النوع ذي العروة ولكن أضيفت إليها فيما بعد بعض الصلبان العادية (لوحة 2). وزينت أيضاً الأجزاء السفلى من العقود بواسطة تكرار بعض التصميمات الهندسية المرتكزة على أعمدة أيونية أو كورنثية.

(لوحة 1) (أ) توضح اللوحة التعريفية لمزار الخروح، (ب) توضح شكل عام لمزار الخروح في مقابر البجوات بالوحدات الخارجة بمصر

(لوحة 2) (أ) يوضح العقد الشمالي بمزار الخروح مزخرف باللونين الأسود والأصفر، (ب) يوضح العقد الشرقي بالمزار مزخرفاً بخطوط مموجة من اللون الأسود، (ج،د) يوضحان أسلوب زخرفة العقد من الداخل بمثلثات مترابطة من اللون الأحمر.

(لوحة 3) (أ) توضح الصورة الجدارية منقذة بأسلوب بلاطات الفسيفساء بالجدار الشرقي. (ب) توضح نموذج الصور الجدارية منقذة بأسلوب بلاطات الفسيفساء بالجدار الجنوبي لمزار الخروح.

(لوحة 4) (أ) توضح موسى عليه السلام أسفل شجرة تين وخلفه قوم بني إسرائيل (ب) توضح جنود فرعون وهم يسعون خلف موسى عليه السلام وقومه (ج) توضح صورة جدارية صور عليها سفينة نوح عليه السلام (د) توضح صورة جدارية للعبرانيين الثلاثة في النار.

أما عن الصور الجدارية بهذا المزار فعلى الرغم من بدائية التصوير بها وقلة ما تبقى منها فقد اتخذت اشكالا وموضوعات مختلفة ومتعددة. ففي بعض الاحيان اتخذت أشكالا تشبه بلاطات الفسيفساء ذات الألوان والتصميمات المختلفة بشكل مماثل للفن السكندري (لوحة 3). كما تعددت الموضوعات الدينية القبطية التي تناولتها وأشهرها خروج موسى عليه السلام وبنى إسرائيل من مصر وخلفهم جنود فرعون، كما تظهر أيضاً الصور الجدارية مشهداً واضحاً لسفينة نوح عليه السلام حيث صورت سفينة ترتد مقدمتها ونهايتها العاليتان بشكل غير عادي حتى تلتقيان، وتناولت الصور الجدارية أيضاً منظرًا يمثل العبرانيون الثلاثة في النار وقد رفعوا ايديهم بصلاة ومن ورائهم ملاك الرب ويشعل نار الأتون رجل يجلس أمامه (لوحة 4).

(2.3) دراسة مواد البناء (التركيب التشريحي للصور الجدارية)

(1.2.3) الحامل

تم فحص وتحليل عينات من الطوب اللبن في مزار الخروج والتي تمثل حامل التصوير الجداري باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM المزود بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية EDX، والتحليل بطريقة حيود الأشعة السينية XRD بالإضافة لتحليل بواسطة طيف الأشعة تحت الحمراء FTIR والتحليل بواسطة التفاضل الحراري DTA لتحديد نوع الطفرة، وقد بينت نتائج دراسة الحامل بواسطة SEM وجود شقوق وفراغات مختلفة في الطوب اللبن ووجود مادة رابطة ربما تكون أضيفت عن قصد (لوحة 5)، كما بينت نتائج دراسة العينات بواسطة XRD أنها تتكون من المعادن التالية بنسب تقريبية: معدن الكوارتز SiO_2 (Quartz) وذلك وفقاً للكارت رقم (05-0490) بنسبة حوالي 62.93%، ومعدن الجبس $CaSO_4 \cdot 2H_2O$ (Gypsum) وفقاً للكارت رقم (33-0311) بنسبة حوالي 17.20%، و معدن الكاولينيت $Al_2Si_2O_5(OH)_4$ (Kaolinite) وفقاً للكارت رقم (29-1488) بنسبة حوالي 14.31%، وشوائب من مسحوق الحجر الجيري كمادة مائنة متمثلة في معدن الكالسيت $CaCO_3$ (Calcite) وفقاً للكارت رقم (05-0586) بنسبة حوالي 5.55% (لوحة 6)، كما أوضحت نتائج التحليل بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية EDX المزود بها SEM وجود العناصر التالية السيليكون Si بنسبة 29.56% والألومنيوم Al بنسبة 14.17% والحديد Fe بنسبة 4.76%، هذا بالإضافة إلى وجود الكالسيوم بنسبة ضئيلة بلغت 2.05%، وقد وجد أيضاً شوائب من البوتاسيوم K بنسبة 0.97%، وشوائب من التيتانيوم Ti بنسبة 1.09% (لوحة 7). كما أظهرت نتائج التحليل للطوب اللبن باستخدام التفاضل الحراري DTA وجود معدن

الكاولينيت $Al_2Si_2O_5(OH)_4$ كمصدر للطفلة حيث بدأ الكاولينيت في فقد المياه المتحدة فيزيائياً عند 507°C وفقدت المياه المتحدة كيميائياً وبدأ تركيبها الكيميائي في التغير عند 1072°C (لوحة 8).

(لوحة 5) توضح (أ) الفراغات والشقوق التي يعاني منها حامل التصوير بقوة تكبير $\times 600$ (ب) والمادة الرابطة التي قد تكون اضيفت عن قصد لتدعيم الطوب اللبن بقوة تكبير $\times 300$.

(لوحة 6) توضح نمط حيود الاشعة السينية لحامل الطوب اللبن بمزار الخروح.

(لوحة 7) (أ) توضح العناصر المكونة لحامل الطوب اللبن باستخدام EDX، (ب) نسب هذه العناصر.

(لوحة 8) يوضح نمط عينة من الطوب اللبن من مزار الخروج بواسطة طريقة التفاضل الحراري.

(2.2.3) طبقة الشيد

(لوحة 9) (أ) توضح عينة من طبقة الشيد تظهر بها بللورات معدن الكوارتز الدقيقة و إحدى بللورات معدن الكالسيت (x1000) (ب) توضح بعض الغزل الفطري وأجزاء من البكتيريا الكروية (x3400).

(لوحة 10) يوضح نمط حيود الأشعة السينية لعينة الشيد بمزار الخروج.

تم فحص وتحليل طبقة الشيد الدقيقة لمزار الخروج باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM المزود بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية EDX، والتحليل بطريقة حيود الأشعة السينية XRD، وقد بينت نتائج دراسة الطبقة بواسطة SEM وجود بللورات دقيقة من الكوارتز والكالسيت بالإضافة لوجود بعض

الخلايا البكتيرية (لوحة 9)، كما بينت نتائج دراسة العينات بواسطة طريقة حيود الأشعة السينية XRD أنها تتكون من المعادن التالية بنسب تقريبية: معدن الكوارتز طبقاً للكارتر رقم (05-0490) بنسبة تقريبية تبلغ 74.51%، بالإضافة إلى معدن الجبس وفقاً للكارتر رقم (33-0311) بنسبة تقريبية 16.61%، إضافة إلى نسبة قليلة من معدن الكالسيت وفقاً للكارتر رقم (05-0586) وصلت إلى 8.86% كنسبة تقريبية (لوحة 10)، كما أوضحت نتائج التحليل بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية EDX المزود بها SEM وجود العناصر التالية الكالسيوم Ca بنسبة 16.89%، السيليكون Si بنسبة 9.96%، الكبريت S بنسبة 9.45%، (لوحة 12).

(لوحة 11) (أ) يوضح العناصر المكونة لطبقة الشيد (ب) نسب هذه العناصر.

(3.2.3) المواد الملونة

تم فحص وتحليل المواد الملونة لمزار الخروح باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح SEM المزود بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية EDX، والتحليل بطريقة حيود الأشعة السينية XRD.

أ. المواد الملونة البيضاء

بينت نتائج دراسة الطبقة اللونية البيضاء بواسطة SEM وجود شروخ وشقوق بطبقة اللون وخروج أجزاء من طبقة الشيد لتعلو طبقة اللون، كما بينت نتائج دراسة العينات بواسطة حيود الأشعة السينية XRD أنها تتكون من خليط من معدني الجبس و مسحوق الحجر الجيري الدولوميتي، حيث تواجد معدن الجبس بنسبة تقريبية قدرها 39.33%، و مسحوق الحجر الجيري الدولوميتي بنسبة تقريبية 21.83%. إضافة إلى معدن الكوارتز بنسبة تقريبية وهي 20.57% ومعدن الكالسيت بنسبة تقريبية قدرها 18.25% (لوحة 12)، كما أوضحت

نتائج التحليل بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية EDX المزود بها SEM وجود العناصر التالية وهي الكالسيوم Ca بنسبة تقريبية 24.10%، الكبريت S بنسبة 13.87%، الماغنيسيوم Mg بنسبة 3.05% (لوحة 13).

(لوحة 12) (أ) توضح نمط حيود الأشعة السينية للمادة الملونة البيضاء بالصور الجدارية بمزار الخروح (ب) توضح نفس العينة تحت SEM مدى ضعف طبقة اللون البيضاء والشروخ الدقيقة بها (x10000).

(لوحة 13) (أ) يوضح العناصر المكونة للمادة الملونة البيضاء (ب) نسب هذه العناصر.

ب. المادة الملونة البرتقالية

بينت نتائج دراسة المادة الملونة البرتقالية بواسطة SEM وجود بعض بلورات معدن الهاليت وقد أعيد ترسيبه بشكل عنقودي، كما بينت نتائج دراسة العينات بواسطة حيود الأشعة السينية XRD وجود معدن الجيوثيت حيث تتكون العينة من معدن الكوارتز بنسبة تقريبية وهي 63.81%، كما توجد معدن الكالسيت هو الشيد المستخدم وذلك بنسبة تقريبية بلغت 22.84%، ومعدن الجيوثيت Goethite (FeOOH) طبقاً للكارت رقم (03-0246) بنسبة تقريبية بلغت 9.89% وهو المادة الملونة التي تعطي لون أصفر بالإضافة إلى وجود شوائب من معدن الأنهدريت (CaSO₄) طبقاً للكارت رقم -06 (0226) بنسبة تقريبية 3.44% (لوحة 14)، كما أوضحت نتائج التحليل بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية EDX المزود بها SEM حيث أظهرت النتائج تواجد عناصر السيليكون Si بنسبة 6.22%، الكالسيوم Ca بنسبة 8.05%، عنصر الكبريت S بنسبة 4.77% المكونين لمعادن الكوارتز والكالسيت والأنهدريت، وبالإضافة إلى وجود عنصر الحديد Fe المكون الأساسي لمعدن الجيوثيت الذي يعطي اللون الأصفر (لوحة 15).

(لوحة 14) (أ) حيود الأشعة السينية للمادة الملونة البرتقالية بمزار الخروح (ب) نفس العينة تحت SEM وقد ظهر بها بعض بلورات ملح الهاليت المعاد تكوينها بعد الإذابة بشكل عنقودي X1500.

(لوحة 15) (أ) يوضح العناصر المكونة للمادة الملونة البرتقالية (ب) نسب هذه العناصر.

ج. المادة الملونة البنية

بينت نتائج دراسة المادة الملونة البنية بواسطة SEM وجود العديد من الشقوق والشروخ التي يعاني منها اللون البني، كما بينت نتائج دراسة العينات بواسطة طريقة حيود الأشعة السينية XRD أنها عبارة عن معدن الهيماتيت، فقد أظهر التحليل تواجد معدن الجرافيت (C) Graphite لإعطاء لون داكن طبقاً للكارتر رقم (13-0148) بنسبة تقريبية وهي 75.30%، ومعدن الهيماتيت (Hematite (Fe₂O₃)) طبقاً للكارتر رقم (16-0653) وذلك بنسبة تقريبية بلغت 10.99%، بالإضافة إلى الكالسيت Calcite (CaCO₃) بنسبة تقريبية 50.8%. (لوحة 16)، كما أوضحت نتائج التحليل بوحدة ال EDX حيث أظهرت النتائج تواجد الكربون C بنسبة 44.90%، و الحديد Fe بنسبة 4.68% وهي العناصر المكونة لمعدن الجرافيت المميز للون الأسود ومعدن الهيماتيت المميز للون الأحمر، وعنصر الكالسيوم Ca بنسبة 4.56% المكون الاساسي لمعدن الكالسيت (لوحة 17).

ح. المادة الملونة السوداء

بينت نتائج دراسة المادة الملونة السوداء بواسطة SEM وجود العديد من الشقوق والشروخ التي يعاني منها مادة اللون الأسود، كما بينت نتائج دراسة العينات بواسطة حيود الأشعة السينية XRD عبارة عن معدن الجرافيت (C) Graphite لإعطاء لون اسود بنسبة تقريبية وهي 37.76%، كما أظهر التحليل وجود معدن الجيوثيت (Goethite (FeOOH)) كمادة ملونة صفراء اللون وضعت أسفل اللون وذلك بنسبة تقريبية بلغت 34.02%، بالإضافة إلى الكالسيت بنسبة تقريبية 28.20% (لوحة 18)، كما

أوضحت نتائج التحليل بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية EDX حيث أظهرت النتائج تواجد الكربون C بنسبة 21.40، الكالسيوم Ca بنسبة 10.37% وهي العناصر المكونة لمعدن الجرافيت ومعدن الكالسيت، وعنصر الحديد Fe بنسبة 7.73% وهو المكون الأساسي لمعدن الجيوتيت (لوحة 19).

(لوحة 16) (أ) توضح نمط حيود الأشعة السينية للمادة الملونة البنية (ب) نفس العينة تحت SEM وقد ظهر بها بكتيريا عنقودية الشكل (X5000).

(لوحة 17) (أ) العناصر المكونة للمادة الملونة البنية (ب) نسب هذه العناصر.

لوحة 18 (أ) توضح نمط حيود الأشعة السينية للمادة السوداء (ب) تظهر الصورة البكتيرية العنقودية والعصوية وأجزاء من

هيفا فطرية تحت SEM بقوة تكبير X5000.

لوحة 19 (أ) نمط العناصر المكونة للمادة الملونة السوداء بجداريات مزار الخروح (ب) نسب هذه العناصر

خ. المواد الملونة الخضراء

بينت نتائج دراسة المادة الملونة الخضراء بواسطة SEM وجود بلورات ملح الهاليت ابرية الشكل بالإضافة لخلايا بكتيرية عنقودية، كما بينت نتائج دراسة العينات بواسطة حيود الأشعة السينية XRD عبارة عن الأخضر الارضي (الطينة الخضراء) Celadonite، وقد أظهر التحليل تواجد معدن الكوارتز بنسبة تقريبية وهي 64.18%، و معدن الجبس وذلك بنسبة تقريبية بلغت 16.17%، بالإضافة إلى معدن الكالسيت

بنسبة تقريبية 15.01% وكافة المركبات السابقة هي عبارة عن أرضية التحضير للصورة الجدارية، والأخضر الأرضي Celadonite (K (Mg,Fe,Al₂) Si Al₄ O₁₀ (OH)₂) طبقاً للكارتر رقم (17-0521) بنسبة تقريبية 1.98% (لوحة 20)، عناصر الأكسجين O بنسبة 30.63%، الكربون C بنسبة 24.66%، الكالسيوم Ca بنسبة 12.81%، الكبريت S بنسبة 10.44%، السيليكون Si بنسبة 7.09% وهي جميعها العناصر المكونة لمعادن طبقة الشيد وهي معادن كل من الكوارتز، الكالسيت، الجبس، بالإضافة إلى وجود الحديد Fe، الصوديوم Na و الماغنيسيوم Mg، الألومنيوم Al والبوتاسيوم K وهي العناصر المكونة للأخضر الأرضي (لوحة 21).

(لوحة 20) (أ) توضح حيود الأشعة السينية للمادة الملونة الخضراء (ب) نفس العينة تحت SEM توضح وجود بلورات ملح الهاليت ابرية الشكل وبعض الخلايا البكتيرية عنقودية الشكل X15000.

Element	Wt %	At %	K-Ratio	Z	A	F
C K	24.66	38.91	0.0412	1.0364	0.1612	1.0004
O K	30.63	36.28	0.0470	1.0217	0.1501	1.0004
NaK	0.87	0.72	0.0022	0.9598	0.2595	1.0028
MgK	1.97	1.54	0.0073	0.9850	0.3724	1.0049
AlK	3.44	2.42	0.0164	0.9571	0.4933	1.0077
SiK	7.09	4.79	0.0418	0.9860	0.5933	1.0082
P K	1.04	0.64	0.0064	0.9542	0.6314	1.0128
S K	10.44	6.17	0.0755	0.9799	0.7325	1.0078
ClK	0.06	0.03	0.0004	0.9387	0.7114	1.0119
K K	0.65	0.31	0.0054	0.9350	0.8621	1.0294
CaK	12.81	6.06	0.1115	0.9568	0.9060	1.0045
FeK	6.35	2.15	0.0551	0.8849	0.9819	1.0000
Total	100.00	100.00				

(لوحة 21) (أ) نمط العناصر المكونة للمادة الملونة الخضراء بمزار الخروح (ب) نسب هذه العناصر

(4.2.3) الوسائط اللونية

كان من الضروري تحليل عينات من المواد الملونة المستخدمة في تنفيذ الصور الجدارية بمقبرة الخروح بالوحدات الخارجية وذلك للتأكد من التكنيك المستخدم في تنفيذها وقد جاءت نتائج تحليل العينات باستخدام طيف الأشعة تحت وذلك من خلال خلطها مع بروميد البوتاسيوم وطحنها وكبسها في قرص دائري وقد تم قياس الطيف الناتج عنها. وقد تم مقارنة طيف الإمتصاص للعينات بأطياف الإمتصاص لعينات قياسية لوسائط لونية تم تحضيرها معملياً بنفس الطريقة، ومن خلال مقارنة ودراسة المجموعات الوظيفية للعينات ومقارنتها بالمجموعات الوظيفية للعينات القياسية للوسائط اللونية المحضرة (صمغ عربي، غراء حيواني، صفار البيض) تبين أن العينة الأثرية لا تنطبق على أي من هذه الوسائط اللونية (لوحة 22).

(لوحة 22) يوضح نمط التحليل بالأشعة تحت الحمراء تحت الحمراء (أ) للعينات الملونة (ب) العينة الأثرية والغراء الحيواني (ج) العينة الأثرية والصمغ العربي (د) العينة الأثرية و صفار البيض.

4. مناقشة النتائج:

أظهرت نتائج التحليل باستخدام حيود الأشعة السينية لحامل التصوير الجداري أن الحامل عبارة عن الطوب اللبن، والذي يتكون من معدن الكوارتز بنسبة 63% ومعدن الجبس بنسبة 17% ومعدن الكاولينيت بنسبة 14% بالإضافة إلى مسحوق الحجر الجيري لمعدن الكالسيت بنسبة 6%. أي بنسبة 2:1 على التوالي، وهي المعادن الأساسية التي عادة ما تتواجد عند تحليل الطوب اللبن وذلك طبقاً لما ذكره بعض الباحثين،⁹ كما أظهرت نتائج التصوير باستخدام الميكروسكوب الإلكتروني الماسح أن الطوب اللبن مدعم بمادة رابطة من القش والتي عادة ما استخدمت في صناعة الطوب اللبن في مصر،¹⁰ ومن خلال نتائج التحليل باستخدام ال FTIR للطوب اللبن. أثبتت التحاليل أن المعدن الطيني المستخدم هو معدن الكاولينيت وذلك طبقاً لمقارنة المجموعات الفعالة لمعدن الكاولينيت القياسي بمعدن الكاولينيت.¹¹ وأثبتت نتائج التحليل لطبقة الشيد باستخدام حيود الأشعة السينية أنها تتكون من معدن الكوارتز بنسبة 75% ومعدن الجبس بنسبة 17% ومعدن الكالسيت بنسبة 9%، أي أن نسبة المكونات هي (3 : 2/1 : 2/1) أو (6:1:1) وهي نسبة تدل على زيادة معدل التلف حيث أن المعدل المنفق عليه لطبقة الشيد هو (2:1:3) على التوالي وهذه النتائج اتفقت مع الدراسات السابقة.¹² كما أثبتت نتائج التحليل للمواد الملونة المكونة للصور الجدارية باستخدام حيود الأشعة السينية والميكروسكوب الإلكتروني الماسح المزود بوحدة تشتت طاقة الأشعة السينية أن المادة الملونة البيضاء هي عبارة عن معدن الجبس المخروط بمسحوق الحجر الجيري، وأن المادة الملونة البرتقالية هي عبارة عن معدن الجوثيت، كما أثبتت النتائج أن المادة اللونية البنية هي عبارة عن معدن الهيماتيت بالإضافة إلى معدن الجرافيت،¹³ وأن المادة الملونة السوداء هي عبارة عن معدن الجرافيت كما أن المادة الملونة الخضراء هي عبارة عن الأخضر الأرضي وذلك ما ظهر أيضاً في تحليل اللون الأخضر من مقابر البجوات.¹⁴

وأظهرت نتائج الفحص للمواد الملونة تواجد بللورات إبرية وعنقودية لمخ الهاليت وذلك وفقاً للشكل الإبري لمخ الهاليت، والعديد من الخلايا البكتيرية الكروية والعنقودية وأجزاء من هيفات فطرية بالإضافة لضعف شديد في الطبقة اللونية وشروخ دقيقة. كما أثبتت نتائج التحليل خلو الصور الجدارية من أي وسيط عضوي حيث لم تتوافق المجموعات الفعالة للعينة الأثرية مع أي من المجموعات الفعالة للوسائط اللونية المعروفة وذلك عند تحليلها باستخدام مطياف الأشعة تحت الحمراء FTIR.

5. الإستنتاجات:

من خلال النتائج السابقة يمكن التوصل إلى بعض الأستنتاجات التالية:

- مادة حامل الصورة الجدارية هو الطوب اللبن المدعم بالقش والمتكون من الكاولينيت.
- طبقة الشيد تتكون من معادن الكوارتز، الجبس، ومسحوق الحجر الجيري.
- طبقة التلوين تعاني من هجوم بكتيري وفطري بالإضافة إلى ضعف شديد في طبقة اللون تسببت في وجود العديد من الشروخ الدقيقة.
- تعاني طبقات التلوين من أملاح غير متزهرة من ملح الهاليت تتبلور أسفل طبقة اللون في صورة بللورات أبرية وإعادة تبلور لملح الهاليت في صورة عنقودية الشكل.
- المادة الملونة البيضاء هي عبارة عن معدن الجبس المخلوط بمسحوق الحجر الجيري، وأن المادة الملونة البرتقالية هي عبارة عن معدن الجوثيت، المادة اللونية البنية هي عبارة عن معدن الهيماتيت بالإضافة إلى الجرافيت وأن المادة الملونة السوداء هي عبارة عن معدن الجرافيت كما أن المادة الملونة الخضراء هي عبارة عن الأخضر الأرضي.
- تكتيك التصوير المستخدم في تنفيذ التصوير الجداري هو أسلوب الفريسك، والذي يعتمد على إضافة المادة الملونة على الجبس ومسحوق الحجر الجيري الذي يوضع كطبقة غسول أبيض قبل جفافه وتتفاعل طبقة اللون مع طبقة الشيد تفاعلاً كاملاً ويجفان معاً.

6. المراجع

- ¹ سجلات محافظة الوادي الجديد، 2012
- ² تقارير هيئة الآثار بقطاع المشروعات بالوادي الجديد.
- ³ أحمد فخري، الصحراء المصرية جبانة البجوات في الواحات الخارجة، ترجمة عبد الرحمن عبد التواب، هيئة الآثار المصرية (القاهرة، 1989).
- ⁴ Jiri S., & Ludvik, L., "Outline of Mud brick Structure Conservation at Abusir Egypt", in: *the proceedings of the 6th International Conference on the Conservation of Earthen Architecture Adobe Preprints*, (New Mexico 1990), 449-454.
- ⁵ Helmi F. M., "Deterioration and Conservation of Some Mud brick in Egypt", *the proceedings of the 6th International Conference on the Conservation of Earthen Architecture Adobe Preprints*, (New Mexico, 1990), 277:282.
- ⁶ Helmi F. and Ali M., "Study of Coptic Mural Niche in Mari-Gergis Church, Cairo- Egypt", In: Pancella R. (ed.), *Proceedings of the LCP Congress "Preservation and restoration of cultural heritage"*, Montreux 24-29 September, (Lausanne 1995), 729-736.
- ⁷ أشرف ناجح أسكاروس حنا، الصور الجدارية القبطية: دراسة تطبيقية في العلاج والصيانة تطبيقاً على نماذج مختارة، دار الخبان للنشر، الطبعة الأولى، (القاهرة 2002).
- ⁸ Bakr A.A. & Brania A.A., "Analytical study of two Coptic wall paintings from Kom Oshim Excavation, El Fayoum- Egypt", *Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies* (2011), Vol. 1, 49-59.
- ⁹ Cf. Jiri S., & Ludvik, L., *the proceedings of the 6th International Conference on the Conservation of Earthen Architecture Adobe Preprints*, (New Mexico 1990), 449-454; Helmi F. M., "Deterioration and Conservation of Some Mud brick in Egypt", *the proceedings of the 6th International Conference on the Conservation of Earthen Architecture Adobe Preprints*, (New Mexico, 1990), 277:282;
- محمد عبد الهادي، "علاج وصيانة أطلال المباني الأثرية الطينية القبطية"، مجلة كلية الآثار - جامعة القاهرة (1997) العدد السابع، 44: نهى عبد الحفيظ أبو ليلة، دراسة علمية تطبيقية عن ترميم وصيانة الصور الجدارية المنفذة على حامل من الطوب اللبن تطبيقاً على إحدى مقابر الأفراد بجبانة الجيزة - الدولة القديمة أثناء وبعد الكشف عنها، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2004
- ¹⁰ Soltan, M.E., Awadallah R.M., Moalla, S.M.N & Rashed M.N., "Speciation of Major, Minor, and Trace Elements in the River Nile Mud", *International Journal of Environment and Pollution*, 1996, Vol.6, No.2/3, 300-305.
- ¹¹ Sari A., Tuzen M., Citak D. & Soylak M., "Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic Studies of Absorption of Pb(II) From Aqueous Solution onto Turkish Kaolinite Clay", *Journal of Hazardous Materials*, 2007, vol. 149, 283:291
- ¹² حسين محمد كمال، دراسة علاج وصيانة المباني المشيدة بالطوب اللبن مع التطبيق على بعض المواقع الأثرية، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2002، حسين حسن مرعي حسن، التقييم العملي لإستراتيجية علاج طبقات الشيد المصورة المنفذة على حوامل حجرية تطبيقاً على إحدى مقابر أشرف الدولة الحديثة بالبر الغربي بالأقصر، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2004، خالد محمد أحمد الحمصاني، دراسة مشكلة الأملاح وعلاجها في الصور الجدارية والنقوش الجدارية بمنطقة سقارة تطبيقاً على إحدى المقابر المختارة من عصر الدولة القديمة، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2007، عز عربي عرابي، تقنية التصوير الجداري على جدران المعابد البطلمية دراسة لميكانيكية التلف وطرق العلاج تطبيقاً على أحد المعابد المختارة، رسالة دكتوراة غير منشورة، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، 2009.
- ¹³ Bakr A.A. & Brania A.A., *Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies* (2011), Vol. 1, 49-59.
- ¹⁴ Hassan H., Mahmoud M., Abo El-Yamin A., Brania A., "Analytical study of coptic wall paintings in Egypt, El-Bagwat Necropolis, Kharga Oasis: A Case Study", *Periodico di Mineralogia*, 2013 Vol 82, No 1.